

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Ишанова Наргис Рахматовна

Преподаватель русского языка

ТФ СГУВМЖиБ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются методы и формы обучения русскому языку для формирования языковой компетенции, исследуются механизмы использования тех или иных интерактивных методов.

Ключевые слова.

Метод, средства, языковая компетенция, иностранный язык, русский язык, неязыковой вуз, оптимизация обучения, приобретение новых знаний, приоритетное направление.

ANNOTATION

This article discusses the methods and forms of teaching the Russian language for the formation of language competence, explores the mechanisms for using certain interactive methods.

Keywords.

Method, means, language competence, foreign language, Russian language, non-linguistic university, learning optimization, acquisition of new knowledge, priority direction.

В современных условиях все больше внимания уделяется изучению иностранных языков. Это касается всех сфер жизни страны, особенно тех сфер, где иностранный язык является залогом развития международных экономических, научных и культурных связей. В связи с этим предъявляются дополнительные требования к знанию иностранного языка, в том числе русского, выпускниками неязыковых вузов в их профессиональной деятельности.

Это предполагает необходимость поиска новых конструктивных идей для решения задач оптимизации и активизации обучения русскому языку, приобретения новых знаний и повышения уровня преподавания языка. Для

достижения высокого уровня владения русским языком необходимо изучение фундаментальных языков в высшей школе. Поэтому преподавателю необходимо владеть новейшими методами обучения иностранному языку, специальными образовательными технологиями и приемами, чтобы оптимально выбирать тот или иной метод обучения для достижения главной цели - овладения русским языком на профессиональном уровне. При этом основной проблемой остается пассивность и бездеятельность обучающихся в процессе обучения, поскольку не все самые современные педагогические технологии, методы и средства могут в полной мере обеспечить высокую активность учебной и познавательной активности студентов.

Современное высшее образование сталкивается с проблемой формирования активной позиции у личности, формирования мотивации и интереса у студентов. Следовательно, процессы повышения учебно-познавательной активности с учетом специализации и особенностей учебных планов в высших учебных заведениях являются одним из приоритетных направлений совершенствования образовательного процесса.

В обучении русской речи используются интерактивные методы. Пропозициональный метод был особенно эффективен в этом процессе. Использование оптимальных средств в ходе работы на уроке создает возможность для интенсивного усвоения речи в коммуникативном диалоге, стимулирует процесс обучения. Современная методика обучения русскому языку как иностранному характеризуется ускорением темпа обучения, стремлением к большей оптимизации, интенсификации процесса обучения. Для практического овладения русским языком необходимо понимать устную и письменную речь на этом языке и уметь выразить на нем свое мнение. Отсюда следует простой вывод, что предметом обучения должен быть не русский язык вообще, а речь на русском языке, процесс речеобразования. Разница между языком и речью хорошо видна при обучении иностранному языку. В этом процессе, с одной стороны, происходит изучение языка, то есть происходит овладение теорией языка, а с другой стороны, изучение собственно речи, то есть обучение говорению, аудированию, чтению и письму. Знания приобретаются в результате изучения языка, навыки и компетенции приобретаются в результате практики¹.

¹ Akhmedova M.M. (2022) The role of literature in the creative self-expression of non-philologist students//Materials of the International Scientific and Practical conferences on the topic of Women Achievements in Science, Education, Culture and Innovative Technologies. Jizzakh city. Jizzakh Polytechnic Institute 267-270.

Интенсивное образование рассматривается как особая образовательная система. В ее рамках были разработаны новые принципы отбора и организации речезыкового материала, ведущими из которых являются деятельностный, личностно-ролевой, ситуативно-тематический. Создана новая динамическая модель обучения и управления коммуникативно-образовательной деятельностью студентов. Способность общаться на русском языке – это моделирование процессов образования русских слов, смыслового восприятия и коммуникативного взаимодействия в речевой практике, формирование соответствующих механизмов. Особое значение имеет овладение учащимися психотехниками речевого общения и достижение ряда педагогических целей в обучении.

Интенсивное обучение русскому языку, основанное на активном и коммуникативно-личностном подходах, рассматривает общение практикующегося на иностранном языке с социально-психологических позиций. Это специально организованная образовательная связь, в ходе которой происходит ускоренное познавательное обогащение и активное творческое развитие личности с помощью управляемой системы группового взаимодействия.¹

По мнению доктора педагогических наук, профессора Г.А. Китайгородской, цель интенсивного обучения русскому языку как иностранному – это приобретение навыков общения на русском языке за кратчайшие сроки. По её мнению, содержанием интенсивного обучения является приобретение комплекса навыков и компетенций, достаточных и необходимых для эффективной деятельности в конкретной сфере, а также приобретение языкового материала, обеспечивающего формирование, развитие и использование этих навыков, в том числе способностей, работающих в функции интенсивного обучения².

Исходя из этого, рассмотрим условия интерактивных методов интенсивного обучения, при котором реализация условий раскрытия резервов личности обучающегося осуществляется через следующее:

- репутация педагога и его творческая роль;
- установление доверительных отношений между учителем и учащимися на уроке;
- высокий эмоциональный тонус и эмоциональная вовлеченность студентов в учебный процесс;

¹ Митрофанова О.Д. Методика преподавания русского языка как иностранного. Изд-2. - М.: Русский язык, 2021.С-43.

² Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. Изд-3. - М.: Высшая школа, 2020.С-122.

- высокомотивированная образовательная деятельность, ориентированная на содержание образования;

- активный подход к овладению русским языком как иностранным.

Интерактивные методы обучения означают оптимальную реализацию передовых тенденций общей педагогики и психологии, в частности, в контексте проблем воспитательной роли образовательных процессов. Основная цель обучения здесь – овладение студентами русской речью¹. Известно, что иностранцы, изучающие русский язык у себя на родине, слабо знают язык, оказавшись в русскоязычной среде. Они не могут применить то, чему научились. Поэтому особое значение придается языковой среде, в которой осуществляется приобретение практических навыков устного общения. В интенсивных условиях осуществляется интерактивное обучение, при котором аудитория может использовать свои возможности для реального общения. В первую очередь речь идет об открытии и развитии способностей, навыков, отношений, необходимых для достижения желаемой цели.

Интерактивное обучение учитывает психологию человеческих отношений. Центральной фигурой здесь является группа студентов, которые совместно ищут решение общей проблемы, активно влияют друг на друга и на преподавателя, имеют возможность делиться своим опытом. Важное значение имеет использование интерактивных методов в формировании компетенции обучения учащихся русскому языку в быстром овладении иностранной речью, инсценировке диалогов и искусственных текстов, предлагаемых в учебниках по данным технологиям.

Начальный этап обучения русскому языку как иностранному имеет свои особенности, которые определяются минимизацией языкового материала, его объема, подготовкой к восприятию, воспроизведению и свободному владению обучающимися методами и приемами его введения и закрепления. Вот почему учебники так важны в интерактивном обучении. Для начального этапа они должны выразить в простейшей лингвистической, но строго нормативной форме модель русского языка, которая является ядром русской речевой системы. Такая модель должна научить иностранцев механизму построения речи на русском языке для основных коммуникативных потребностей. Понятие коммуникативной значимости невозможно определить без создания

¹ Nishanov Sh. T., Akhmedova M.M. Problems and Difficultiyes of the Use of Modern and Information-Communication Technologiyes in Teaching Russian as a Foreign Language//International Journal of Formal Education. 2022/7/13. Pp. 103-108. <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/viyew/161>

соответствующего словаря элементарных тем и ситуаций общения, в которых эти единицы в основном и используются¹.

Как показывают основные правила гуманистической психологии зарубежных ученых К. Роджерса, Ф. Перлса и др., интерактивные методы обучения обычно включают дискуссию, эвристическую беседу, мозговой штурм, деловую игру, ролевую игру и др. Выбор того или иного метода обучения определяется исходя из образовательных целей, страхов и ожиданий группы, владения учителем тем или иным методом, контекста ситуации. Безусловно, использование этих методов в образовательном процессе предполагает совместную деятельность учителя и обучающихся². Русский язык имеет большое значение в неязыковом вузе для формирования всестороннего и квалифицированного специалиста. В процессе работы над профессионально ориентированными текстами студенты получают новую информацию и регулярно пополняют терминологический словарь.

Практика преподавания в неязыковых вузах свидетельствует о наличии достаточной содержательной базы и базы существующих учебников, интеграции задач освоения терминологического словаря. Такая ситуация свидетельствует о необходимости создания реалистичных образовательных условий, чтобы каждый обучающийся мог в полной мере использовать и раскрывать свой личностный потенциал. В немалой степени этому способствует обучение специфической тонкости специальности, заключающейся в умении мобилизовать систему знаний, навыков, умений, психических и личностных качеств, необходимых для восприятия новой информации, овладения иноязычными терминологическими единицами, их употреблением в устной или письменной речи.

Формирование профессиональной коммуникативной компетентности происходит за счет восполнения и расширения необходимого словарного запаса обучающихся, представляющего собой совокупность приемов и действий, мобилирующих мыслительные стимулы на поиск условий и возможностей восполнения недостатка знаний, умений и навыков. Такие стратегии и эффективные методы необходимы для целевой и систематической работы со студентами национальных групп неязыковых факультетов.

Мы часто используем переменные малые группы на наших уроках. Технология Аквариум — это что-то вроде спектакля, где студент выступает в

¹ Расулова Н. (2021). Ўқувчиларга рус тилини хорижий тил сифатида ўргатишнинг интерфаол усуллари. Янги технологиялар, (1), 18-21.

² Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. Изд-3. - М.: Высшая школа, 2020.С-76.

роли наблюдателя, эксперта, критика и аналитика. Несколько студентов разыгрывают ситуацию, а остальные наблюдают и анализируют. При изучении темы «Диалог» мы стараемся предложить «аквариумный диалог»: текст диалога может быть на любую тему, например, разговор врача и пациента в больнице. Задача актеров — передать соответствующее настроение, чувства, черты характера, а задача зрителей — заметить их, объяснить свои выводы, рассказать, на чем они основаны, на что направлены¹. Технология «Броуновское движение» используется, чтобы собрать информацию по предложенной теме, когда учащиеся перемещаются по классу. Часто по темам «Хобби», «Семья», «Одежда», «Дом» одновременно практикуются все виды изучаемых грамматических конструкций². Прекрасно разработаны темы этикетных диалогов, "Знакомство", "Национальность", "Разговор в общественном месте" и т.д. Таким образом, вступление в беседу, слушание и аудирование, выступление на публике, обсуждение различных профессиональных и социальных вопросов, готовность и умение спорить - все это основные компетенции, наиболее сложной из которых является умение грамотно разрешать сопутствующие разногласия, споры.

Перед выбором методов обучения преподаватель русского языка должен ориентироваться на конкретные задачи образовательного процесса, результаты решения которых будут отвечать требованиям формирования конкретных практических навыков обучающихся. Практические задания на основе интерактивных технологий позволяют эффективно усваивать учебный материал. Таким образом, создаются условия для изучения русского языка на качественно новом и высоком уровне и для практического применения сформировавшихся навыков. Студенты учатся общаться на русском языке, участвуют в дискуссиях, используют грамматические конструкции, активизируют активный (пассивный) словарный запас в процессе коммуникативной деятельности. Подводя итоги к вышесказанному, следует отметить, что использование интерактивных технологий в учебном процессе помогает студентам плавно перейти от приобретения лексических речевых навыков к их включению в самостоятельную коммуникативную деятельность на высокопрофессиональном уровне.

¹ Nishanov Sh. T., Akhmedova M.M. Problems and Difficultiyes of the Use of Modern and Information-Communication Technologiyes in Teaching Russian as a Foreign Language//International Journal of Formal Education. 2022/7/13. Pp. 103-108. <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/viiew/161>

² Yuldashev M.K. (2022). Инновационный потенциал, мультимедийные и интерактивные методы в обучении прямой и косвенной речи на занятиях по русскому языку как иностранному в гуманитарном вузе. Филологические науки. Вопросы теории и практики, (9-1 (87)), 97.v

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Akhmedova M.M. (2022) The role of literature in the creative self-expression of non-philologist students//Materials of the International Scientific and Practical conferences on the topic of Women Achievements in Science, Education, Culture and Innovative Technologies. Jizzakh city. Jizzakh Polytechnic Institute 267-270.
2. Митрофанова О.Д. Методика преподавания русского языка как иностранного. Изд-2. - М.: Русский язык, 2021.С-43.
3. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. Изд-3. - М.: Высшая школа, 2020.С-122.
4. Nishanov Sh. T., Akhmedova M.M. Problems and Difficultiyes of the Use of Modern and Information-Communication Technologiyes in Teaching Russian as a Foreign Language//International Journal of Formal Education. 2022/7/13. Pp. 103-108. <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/viyew/161>
5. Расулова Н. (2021). Ўқувчиларга рус тилини хорижий тил сифатида ўргатишнинг интерфаол усуллари. Янги технологиялар, (1), 18-21.
6. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. Изд-3. - М.: Высшая школа, 2020.С-76.
7. Nishanov Sh. T., Akhmedova M.M. Problems and Difficultiyes of the Use of Modern and Information-Communication Technologiyes in Teaching Russian as a Foreign Language//International Journal of Formal Education. 2022/7/13. Pp. 103-108. <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/viyew/161>
8. Yuldashev M.K. (2022). Инновационный потенциал, мультимедийные и интерактивные методы в обучении прямой и косвенной речи на занятиях по русскому языку как иностранному в гуманитарном вузе. Филологические науки. Вопросы теории и практики, (9-1 (87)), 97.v